

MEMBRANALAR YORDAMIDA TABIIY SUV TARKIBINI TUZLARDAN TOZALASH

Zokirov Ma’ruf Zokirjonovich

Samarqand Davlat Arxitektura Qurilish Universiteti, o’qituvchi

zakirovmaruf@samdaquedu.uz

Korxonaning oqava suvlarini tozalashda bo’lgani kabi tarkibida Na – ionlarini saqlovchi tabiiy suvlarni mineral tarkibini yaxshilash uchun ham UAM rusumli membranalaridan foydalandik. Sinov tajriba ishlarini eng katta g’o’vakka ega bo’lgan UAM-400 rusumli ultrafiltrasiyalı membranalar tanlandi. Tajriba davomida tizimdagi bosim 1-6 MPa oralig’ida bo’lsa, suv tarkibidagi mineral tuzning miqdori 5 g/l bo’lib, bu eritma, mutloq erigan holda edi.

Tajribalar rusumi bir xil bo’lgan har xil turdagi membranalarda o’tkazildi. Tajribaning to’liqligi uchun membranalar ishchi bosim ostida mustahkamlandi va suv unumdorligi, tuz bo’yicha samaradorlik ko’rsatkichlari shundan keyin olindi. Membrana ustidan oqib o’tadigan eritmaning tezligi tajriba mobaynida bir xil bo’lib, 1m/sek ni tashkil etadi. Qolgan barcha omillar ham bir xilda qoldirildi. Tajribalar 0.01 g/l miqdoridagi ligininni tuz aralashmasiga kiritishdan boshlandi. Olingan natijalar jadval shaklida keltirildi.

1-jadval

g/l	Yalpi ishlab chiqarish l/(m ² .soat)		Na ⁺ ioni bo’yicha selektivlik %	
	UAM-400	UAM-400+DM	UAM-400	UAM-400+DM
0,010	238,4	166...179	31.8	47.0...43.6
0.015	251,77	102.7	31.8	77.0
0.020	298.0	99.3	34.0	75.7
0.025	247,7	92.7	38.2	78.0
0.050	331,1	92.7	30.6	75.7
0.100	324,5	89.4	33.8	74.3
0.200	331.1	112.6	29.4	68.3
0.500	318.0	86.1	28.4	-
1.0	225.2	92.7	30.0	63.2
2.500	258.3	112.6	23.9	60.6

0.015 g/l miqdorda ham tuzdan tozalash samaradorligiga 31.8 % dan oshmadi. Bu shuni ko’rsatadiki, kiritilgan qo’shimcha lignin miqdori membrananing barqaror ishlashini ta’minlay olmadi. Bunday izohni suv unumdorligi bo’yicha ham ko’rish mumkin. Tuzdan tozalashning 0.02 g/l miqdorida uzoq muddat olib borilgan tajriba shuni ko’rsatdiki, suv tozalash unumdorligi asta-sekin kamayishi bilan tuzni saqlab qolish samaradorligi mos ravishda o’sib borishi kuzatildi. Ma’lum vaqtdan keyin ikkala ko’rsatkich ham bir xil doimiylikka (o’zgarimadi) keldi. Bu shuni ko’rsatadiki, liginning 0.02 g/l miqdorida dinamik ravishda membrana qatlam hosil bo’lib tajriba qanchalik uzoq davom yetishidan qat’iy nazar doimiy unumdorlik va tuz bo’yicha samaradorlikni ta’minlaydi.

Undan keyingi ligin miqdorini oshirish bilan bog’liq bo’lgan o’zgarishlar ham xuddi yuqoridagidek yaxshi natijalarni berdi. Faqatgina yuqori ko’rsatkichlarda dinamik membrana hosil qilish vaqti kamayishi bilan tuzni saqlab qolish samaradorligining biroz kamayishi kuzatiladi. Buning sababi, ligin membrana ustida va kovaklarida yig’ilib qolishi hisobidan cho’kmalar hosil qilib, uning makromolekulasining agregativ holati bo’lishi mumkin. Shu sababli uning miqdorini oshirib yuborish ham o’rinli emas. Olingan natijalarni tahlil qiladigan bo’lsak, dinamik membrana hosil qilish uchun lignin miqdorining ta’siri uning oshishi bilan tuz saqlash samaradorligini biroz kamayishi, ammo suv unumdorligining oshishi bilan xarakterlanadi (jadvalga qarang). Barcha hollarda ham suvda liginning ma’lum miqdorda bo’lishi dinamik membrana hosil qilish uchun yetarli. Boshqacha qilib aytganda,

tajriba o'tkazilgan UAM-400 rusumli membrananing tuz o'tkazish qobiliyati 2 barobar oshishi hisobiga kam miqdorda suv unumdorligi pasayishi kuzatiladi.

Shunday qilib, katta o'lchamli g'ovakliklarga ega bo'lgan UAM-400 rusumli membranalarda olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, 15 mg/l dank am miqdordagi lignin bilan barqaror ko'rsatkichli natijalarga erishib bo'lmaydi, ya'ni amalda dinamik membrana hosil bo'lmaydi. Uning eng kam miqdori 15-20 mg/l bo'lgandagina maqsadga erishish mumkin. Miqdor ko'rsatkichni yanada oshirib borish katta samara beradigan o'zgarishlarga olib kelmaydi.

Mineral tuzlarning membranalariga ta'siri Tabiiy suvlar, xususan, yer osti suvlari o'zining tarkibida turli xil tuzlarning borligi bilan, ya'ni, mineral tarkibi bilan xarakterlanadi. Barcha hollarda ham tuz tarkibida natriy ionlari uning miqdori va xususiyatini bildiradi. Bularni membrana usulida tozalash uchun laboratoriya sharoitida UAM-150 va UAM-400 rusumli o'rta va katta g'ovakli ultrafiltrli membranalar tanlandi. Barcha gidrodinamik ko'rsatkichlar oldingi tajriba ko'rsatkichlari bilan mos keladi. Tajriba natijalari shuni ko'rsatadiki, ikki rusumdagi membranalar ham eritma tarkibida bo'lgan natriy ionlarining miqdori oshgan sari asta-sekinlik bilan solishtirma suv unumdorligi va tuz bo'yicha samaradorligi kamaygani kuzatildi (jadvalga qarang).

Natriy ionlari bo'lgan eritmani membranadan o'tkazishda uning boshlang'ich ko'rsatkichlari

2-jadval

Konsentrasiya C _i , g/l	Membranalar turi			
	UAM-150		UAM-400	
	g,l/(m ² .soat)	U _{Na} , %	g,l/(m ² .soat)	U _{Na} , %
2	125,8	77,50		
5	115,5	71,25	298,0	34,0
10			231,8	26,1
15	86,1	66,90		
20			198,7	28,8
25	82,5	63,15		
30			225,2	18,8
40	76,2	54,40		
50			231,8	10,7

Jadvaldagi natijalar shuni ko'rsatadiki, dinamik membranalar uchun lignin yetarli bo'lgan sharoitda ular hosil bo'ladi, ammo suvdagi tuz miqdorining oshib borishi uning sifat ko'rsatkichlarining yomonlashuviga olib keladi. Tuzning oz miqdorida u yuqori samara beradi. Suvdagi tuz miqdori (10.0 g/l gacha) kam bo'lishi membranada tez dinamik qatlam hosil bo'lishiga olib keladi. Buning asosiy sababi lignin zarralarining ikki qatlamida ham diffuziya qismining siqilishi hisobiga membrana bilan uni mustahkamlab turuvchi orasidagi bog'liqlikning kuchayishiga olib kelishidir, ya'ni ligninning tuzlar ta'sirida koagulyasiya ostonasiga olib kelishi bilan izohlanadi. Shunday qilib, olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, tarkibida tuz bo'lgan suvlarni tozalashda asetat membranalarida hosil qilingan membranalar boshqalariga nisbatan ustuvorlikka ega. Bu holat, natriy ionlatining eritmadagi miqdori 15-20 g/l miqdorida bo'lgandagina ro'y beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Oralovich, B., & Zokirov, M. R. (2023). Koagulyant va flokulyantlardan foydalanib chinni zavodi oqova suvlarini tozalash. Interpretation and researches, 1(17).
2. Xushvaktov, B., Mirzayev, M., & Zokirov, M. R. (2023). Flokulyantlarni qo'llab chinni ishlab chiqarish korxonasi oqova suvlarini tozalash. Interpretation and researches, 1(18).
3. Zokirov, M. R., & Xushvaktov, B. (2024). Teriga ishlov berishdagi oqova suvlardan sulfidlarni tozalash. Interpretation and researches, 2(3 (25)).
4. Xushvaktov B.O. Oqova suvlarni oqizish. O'quv qo'llanma. Nashriyot - Mahorat, Samarqand 2023 y., 172 bet. https://unilibrary.uz/my-publication/literature/41_0011.